

HUQUQBUZARLIKLARNING YAKKA TARTIBDAGI PROFILAKTIKASINING USUL VA SHAKLLARI

Jalilov Nodirbek Komil o'g'li,

TDYU Ixtisoslashtirilgan filiali

ANNOTATSIYA

Maqolada profilaktika inspektori tomonidan qo'llanadigan profilaktika chora-tadbirlar, xususan yakka tartibdagi profilaktikaga alohida urg'u berilgan. Shuningdek, profilaktika inspektori yakka tartibdagi profilaktikaning usullaridan samarali foydalanishda erishiladigan natijalar ham bayon etilgan. Shu bilani birga, yakka tartibdagi profilaktikaning o'ziga xos xususiyatlari, ularni amalga oshirish chora-tadbirlari, yakka tartibdagi profilaktikani amalga oshirishga oid masalalar ilmiy tahlil qilingan hamda bu borada tegishli takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: profilaktika inspektori, yakka tartibdagi profilaktika, profilaktik shakl, ishontirish usuli, majburlash usuli, rag'batlantirish usuli, murabbiylik, profilaktik suhbat

Bizga ma'lumki, huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish, jinoyatchilikni aniqlashda profilaktika inspektorlarning o'rni juda ahamiyatli hisoblanadi.

Huquqbuzarliklarni oldini olishda profilaktikning turi sifatida yakka tartibdagi profilaktika eng keng va samaralilaridan biri hisoblanadi.

Profilaktika inspektori huquqbuzarliklarning yakka tartibdagi profilaktikasini yuqorida ta'kidlanganidek, profilaktika suhbat, rasmiy ogohlantirish, huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablari va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlar to'g'risida xabardor qilish, ijtimoiy rehabilitatsiya qilish va ijtimoiy moslashtirish, profilaktik hisobga olish, majburiy davolanishga yuborish, ma'muriy nazorat va qonun hujjatlariga muvofiq boshqa profilaktik chora-tadbirlar orqali amalga oshiradi.

«Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida⁹»gi qonunga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi bilan "yakka tartibdagi profilaktika ishi" tushunchasi amalga kiritilayotgani haqida xabar bergan edik.

Loyihada bunga "ijtimoiy jihatdan xavfli ahvolda bo'lgan shaxslar va oilalarni o'z vaqtida aniqlash, shuningdek ularni ijtimoiy-pedagogik rehabilitatsiya qilish hamda ijtimoiy

⁹ <https://lex.uz/docs/2387357>

jihatdan xavfli ahvolda bo‘lgan shaxslarning huquqbuzarliklar yoki boshqa g‘ayriijtimoiy xatti-harakatlar sodir etishining oldini olishga doir faoliyat”, deb ta’rif berilgan.

Hujjat bilan Qonunga o‘ziga nisbatan yakka tartibdagi profilaktika ishi olib boriladigan shaxslarning toifalari sanab o‘tilgan quyidagi mazmundagi 35¹-moddani kiritish belgilangan:

Yakka tartibdagi profilaktika ishi quyidagi toifadagi shaxslarga nisbatan olib boriladi: tuhmat, haqorat qilish, yengil tan jarohati yetkazish, mayda bezorilik sodir etganligi uchun vakolatli organ yoki mansabdor shaxs tomonidan ma’muriy javobgarlikka tortilganlar; fohishalik qilgani uchun vakolatli organ tomonidan ma’muriy javobgarlikka tortilgan xotin-qizlar;

vakolatli organlar tomonidan ishsiz deb topilgan uyushmagan yoshlar;

oilasida turli ko‘rinishda nizoli holatlarni keltirib chiqaradiganlar;

alkogolizm, giyohvandlik, zaharvandlikka muhtalo bo‘lgan, ruhiy kasalliklarga, OIV infeksiyasiga, tanosil kasalliklariga va atrofdagilar uchun xavf soluvchi boshqa kasalliklarga chalinganlar.

Yakka tartibdagi profilaktika ishini olib borish uchun sudning qarori yoki ajrimi yoki shaxsning surunkali alkogolizm, giyohvandlik yoki zaharvandlikka muhtalo bo‘lgan yoxud ruhiy kasalliklarga, OIV infeksiyasiga, tanosil kasalliklariga va atrofdagilar uchun xavf soluvchi boshqa kasalliklarga chalingan bemor deb topilgani to‘g‘risidagi tibbiy xulosa, yoxud vakolatli organning yakka tartibdagi profilaktika ishini olib borish to‘g‘risidagi qarori asos bo‘lishi belgilangan.

Shaxsga nisbatan yakka tartibdagi profilaktika ishini olib borish bir yil mobaynida amalga oshiriladi¹⁰.

Profilaktika inspektorlari profilaktika suhbatini ma’muriy hududda xizmat olib borish vaqtida g‘ayriijtimoiy xulq-atvorga ega, huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo‘lgan, huquqbuzarlik sodir etgan hamda profilaktik hisobga olingan shaxslarga nisbatan uni jamiyatda qabul qilingan xulq-atvor normalari va qoidalariga rioya etishga ishontirish, g‘ayriijtimoiy xulq-atvorning ijtimoiy va huquqiy oqibatlarini hamda huquqbuzarlik sodir etganlik uchun qonunda belgilangan javobgarlikni tushuntirish maqsadida amalga oshiradi.

¹⁰ <https://advokatnews.uz/xabar/1237.html>

Profilaktika suhbatini amalga oshirish jarayonida profilaktika (katta) inspektori «ishontirish usulining ustuvorligi», «ta'sir ko'rsatish chora-tadbirlarini farqlash va yakka tartibdagi yondashish» prinsiplariga qat'iy rioya qilishi kerak.

“Profilaktika (katta) inspektori profilaktik hisob ishini yuritish chog'ida quyidagilarni amalga oshiradi:

profilaktik hisobga olingan shaxsni g'ayriijtimoiy xulq-atvorni davom ettirmaslik haqida ogohlantiradi;

profilaktik hisobga olingan shaxsni uning ish (o'qish) va yashash joyidan tekshiradi, uning xulq-atvori haqida ma'lumotlar oladi;

yakka tartibdagi barcha chora-tadbirlarni («Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida»gi qonunning 5-moddasi «Huquqbuzarliklar profilaktikasining asosiy prinsiplari»da) belgilangan ta'sir ko'rsatish chora- tadbirlarini farqlash va yakka tartibdagi yondashish tamoyiliga qat'iy amal qilgan holda olib boradi;

jazoni ijro etish muassasasidan bo'shatilgan shaxslarning oilasiga, shuningdek jamiyatga moslashishida ko'mak beradi;

profilaktik hisobga olingan shaxsni o'qish yoki ishga joylashtirilishida, shuningdek vaqtincha yashash joyi bilan ta'minlanishida, ijtimoiy hayotga moslashishi uchun moddiy ko'mak olishida yordam ko'rsatadi;

profilaktik hisobdagi shaxslardan axloqan tuzalayotgan va o'zida ijtimoiy ijobiy xulq-atvorni shakllantira boshlaganlarini rag'batlantirish yoki aksincha g'ayriijtimoiy xulq-atvorini davom ettirgan shaxslarga nisbatan esa, qonunda belgilangan tartibda majburlash choralarini qo'llaydi”¹¹

Ta'sir ko'rsatish chora-tadbirlarini farqlash (differensiatsiya), bunda profilaktik suhbatni o'ziga nisbatan yakka tartibdagi profilaktika olib borilayotgan shaxslarning profilaktik hisob turi, jinsi, yoshi, kasbi (mashg'ulot turi), ma'muriy yoki jinoiy huquqbuzarlik sodir etganligiga doir xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ishlab chiqish va amalga oshirish talab etiladi. Misol uchun, profilaktik suhbat – voyaga yetmagan yoki katta yoshdagilarga, ma'muriy yoxud jinoiy

¹¹ O'zbekiston Respublikasining «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida»gi qonuniga ilmiy-amaliy sharh: Qonunga ilmiy-amaliy sharh B. A. Matlyubov. O T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2018. B. 112.

huquqbuzarlik sodir etganlarga, shuningdek huquqbuzarliklardan jabrlanish ehtimoli (viktimligi) yuqori bo'lgan shaxslarga nisbatan turlicha amalga oshirilishi lozim hisoblanadi.

Yakka tartibdagi yondashish (individuallashtirish) esa, profilaktik suhbatni o'ziga nisbatan yakka tartibdagi profilaktika olib borilayotgan shaxslarning qiziqishi, xarakteri, temperamenti, dunyoqarashi, jamiyatga, ijtimoiy munosabatlarga, umuminsoniy, milliy yoki diniy qadriyatlarga nisbatan munosabatiga, orzu-istaklariga asoslanib ishlab chiqish va amalga oshirish kerak bo'ladi.

Yakka tartibdagi profilaktikaning quyidagi ta'sir usullari mavjud:

- ishontirish;
- rag'batlantirish;
- majburlash¹².

Ishontirish – profilaktika qilinuvchiga tarbiyaviy ta'sir o'tkazishning asosiy metodi. Tarbiyalash-ishontirishdir. Ishontirish ish va so'z orqali amalga oshiriladi. Ishontirish usuli sof tarbiyaviy xususiyatga ega bo'lib, ular profilaktika qilinayotgan shaxsning huquqlarini aslo cheklamaydi. Huquqbuzarliklarning yakka tartibdagi profilaktikasida qo'llaniladigan odatdagi ishontirish choralari suhbatlar, jamoat tashkilotlari va mehnat jamoalaridagi muhokamalar, jamoat tarbiyachilari, murabbiylar kabilarni tayinlash kiradi.

Rag'batlantirish – profilaktik ta'sirning muhim metodlaridan bo'lib shaxsning ijobiy qarashlari, xizmatlarini takomillashtirish va mustaxkamlashga xizmat qiladi. Rag'batlantirish moddiy-ma'naviy bo'lishi mumkin. Rag'batlantirishdan ko'zlangan asosiy maqsad profilaktika qilinayotgan shaxsning ijtimoiy muhit bilan munosabatini to'g'ri yo'lga qo'yishdan va jinoiy niyatlardan qaytarishdan iborat. Masalan. Profilaktika qilinayotgan shaxsni ishga joylashtirishning o'zi yetarli emas, unga jamoa bilan til topishida, uning to'la huquqli a'zosiga aylanishida ko'maklashish zarur. Profilaktika qilinayotgan shaxsni guruhning salbiy ta'siridan saqlab qolish uchun uni nafaqat guruhdan ajratib olish, balki unga ijobiy ta'sir ko'rsata oladigan guruhga kirishiga imkoniyatlar yaratish zarur bo'ladi.

Majburlash – profilaktika qilinuvchiga tarbiyaviy ta'sirning yordamchi istisno tariqasidagi usulidir. U faqat boshqa usullar samara bermaganda qo'llaniladi.

¹² Ichki ishlar organlarining profilaktika xizmati faoliyati: Darslik / I. Ismailov, M.Z. Ziyodullayev, J.S.Muxtorov va boshq. –T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2015. – 636 b.

Yakka tartibdagi jinoyatlar profilaktikasining bevosita va ilk profilaktik shaklida ishni tashkil etish uchun profilaktika inspektorlari hamkorlikda jamoatchilik, maxalla o‘zini-o‘zi boshqarish organlari, mehnat jamoalarining imkoniyatlaridan foydalanishi maqsadga muvofiqdir.

Yakka tartibdagi profilaktik ta’sir shaxsning o‘ziga emas, balki ijtimoiy mikro muhitga ham bog‘liq, chunki xulq-atvorning shakllanishida miqromuhitning o‘rni nihoyatda katta. Masalan, salbiy hulq-atvorga ega bo‘lgan shaxs ikkinchi bir shaxsga o‘zining muayyan hatti-harakati bilan uning g‘ayriijtimoiy salbiy illatlar domiga tushib qolishiga sababchi bo‘lishi mumkin.

Demak, xuquqbuzarliklarning yakka tartibdagi profilaktikasi faoliyatning alohida turi sifatida ajratish bilan birga, ayni paytda yakka tartibdagi profilaktikaning boshqa turlari bilan chambarchas bog‘liqligini ko‘rish mumkin. Huquqbuzarliklarning yakka tartibdagi profilaktikasi sub’ektlarining hamkorlikdagi faoliyatini amalga oshirishda o‘zining tashkiliy ifodasini topadi. Huquqbuzarliklarning oldini olishda keng qamrovlilik katta ahamiyatga ega ekanligini unutmasligimiz lozim. Yakka tartibdagi profilaktika choralari qo‘llashning asoslanganligi talabi ham chambarchas bog‘liqdir.

Profilaktika inspektorlari yakka tartibdagi profilaktik tadbirlarni reja asosida vaziyatdan kelib chiqib, ularga ijodiy yondoshib, tashabbuskorlik bilan ijrosini ta’minlashi va boshqa sub’ektlarning hamkorligidan unumli foydalanishi lozim.

Suhbat o‘tkazish – profilaktika qilayotgan shaxs bilan o‘tkazilgan suhbatning samarasi unga nisbatan ruhiy, pedagogik usullarni qo‘llash va ularga bu usullarni qay darajada (ijobiy yoki salbiy) ta’sir etishiga bog‘liq bo‘ladi.

Suhbat o‘tkazuvchi xodim profilaktika qilayotgan shaxsning avvalgi va hozirgi hayoti, ijobiy va salbiy tomonlari, uning qiziqishlarini inobatga olgan holda reja tuzib, uni qachon, qaerda o‘tkazishni belgilab olishi shart. Suhbatning asosiy talablardan biri profilaktika qilinayotgan shaxs bilan doimiy ravishda uni o‘tkazib borishni ta’minlashdir. Suhbat mavzusi profilaktika qilinayotgan shaxsning hulq-atvori, ijobiy harakatlari, ish va o‘qishdagi natijalari haqida bo‘lishi mumkin.

Yakuniy xulosa qilishiz mumkinki, xuquqbuzarliklarning yakka tartibdagi profilaktikasini amalga oshirish eng avvalo, shaxsning hulq-atvorida jamiyatga zid g‘ayriijtimoiy

hatti-harakatlarni sodir etishining oldini olish va uni tarbiyalash ekan, bunda ichki ishlar organlarining o'zni muhim ahamiyatga egadir. Shunday ekan, tarbiyaviy ta'sir choralariga muhtoj shaxslar bilan yakka tartibdagi tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan ishlarni tashkil etish birinchidan, jamiyat uchun xavf tug'duruvchi har qanday turdagi huquqbuzarlik va huquqbuzarliklarning oldini olish, ikkinchidan, ushbu shaxslarning hulq-atvorida jamiyatga nisbatan ijobiy dunyoqarashni shakllantirish va ular tomonidan huquqbuzarliklar sodir etilishining oldini olish choralarni o'z ichiga qamrab oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoyev Sh.M. Bilimli avlod – buyuk kelajakning, tadbirkor xalq – farovon hayotning, do'stona hamkorlik esa taraqqiyotning kafolatidir: O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 26 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruza // Xalqso'zi. – 2018. – 8 dek.
2. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi (1948-yil 10-dekabr)/ Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi// <http://constitution.uz/uz/pages/humanrights>.
3. Криминальное насилие: общие проблемы и опыт борьбы в Республике Саха (Якутия) [Текст] / отв. ред. А. И. Долгова. – М., 2004.
4. Gender zo'ravonlik bo'yicha ichki ishlar organlari tomonidan huquqni muhofaza qilish xizmatlarini taqdim etishning standart operatsion ish tartiblari [Матн]: йўриқнома / адаптация бўйича мутахассис В. О. Самадович. — Тошкент: Baktria press, 2021. — 48 б.
5. https://www.hotpeachpages.net/lang/RussianTraining/myths_and_realities_of_dv.pdf, <http://kraism.by/obshhestvo/45469-pravda-i-mify-o-domashnem-nasilii.html>
6. Жалилов, Н. 2022. Профилактика инспектори маъмурий иш юритиш фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари. Жамият ва инновациялар . 2, 12/S (Feb. 2022), 348–352. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss12/S-pp348-352>.
7. Жалилов, Н. 2022. Ҳуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикаси институтининг назарий асослари. Жамият ва инновациялар . 3, 4/S (May 2022), 397–403. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss4/S-pp397-403>.
8. Jalilov, N. (2022). PROFILAKTIK HISOB TUSHUNCHASI VA UNI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH MUAMMOLARI. Academic research in modern science, 1(9), 313-318.

9. Джалилов, Н. (2021). Профилактика инспектори маъмурий иш юртиш фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари. Общество и инновации, 2(12/S), 348-352.
10. Bozorova, O., & Jalilov, N. (2022). Jamiyatda xotin-qizlarning zo‘ravonlik jinoyati jabrlanuvchisi bo‘lib qolishining oldini olish masalalari. Davlat Boshqaruv Sohasida Korrupsiyaviy Xavf-Xatarlarni Bartaraf Etish Mehanizmlarini Takomillashtirish Masalalari, 1(01), 117–121. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/issues-improving/article/view/12630>